

تدوین نرم افزار طراحی الکتروفیلترهای صفحه‌ای و استوانه‌ای

خسرو اشرفی^۱، مجید شفیعی پور مطلق^۲، فرشید ایمنی^۳

۱- استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

۲- استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

با افزایش نگرانی‌های ناشی از گسترش آلودگی هوا، مقابله با این مشکل به‌عنوان یکی از مسائل مهم جامعه بشری در مجامع بین‌المللی و کشورهای صنعتی مطرح شده است. یکی از مناسب‌ترین روش‌های کنترل آلودگی هوای تولید شده توسط واحدهای صنعتی، استفاده از دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده بود. یکی از مهمترین و در عین حال پرکاربردترین این دستگاه‌ها، الکتروفیلترها می‌باشند که در صنعت به دو صورت صفحه‌ای و استوانه‌ای به کار برده می‌شوند. از جمله مهمترین پارامترهایی که در طراحی این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به قطر ذرات، راندمان حذف موردنظر کاربر، دبی ورودی و لزجت گاز اشاره نمود. این مقاله به تشریح عملکرد نرم‌افزار تدوین شده توسط نویسندگان مقاله می‌پردازد که با توجه به شرایط گاز حامل و دیگر پارامترهای موثر در طراحی، الکتروفیلترها را به دو صورت صفحه‌ای و استوانه‌ای (بر اساس انتخاب کاربر) طراحی می‌کند. از مهمترین مزیت‌های استفاده از این نرم‌افزار افزایش بسیار زیاد دقت محاسبات و کاهش زمان طراحی و خطای انسانی در انجام محاسبات می‌باشد.

کلمات کلیدی: الکتروفیلترها، گاز حامل ذرات آلاینده، واحدهای آلاینده، میدان مغناطیسی

۱. مقدمه

با افزایش مشکلات ناشی از آلودگی هوا، قوانین متعددی در مجامع بین‌المللی و کشورهای صنعتی به تصویب رسید که از مهمترین این قوانین می‌توان به قانون هوای پاک، استاندارد ملی کیفیت هوا و آیین‌نامه استانداردهای عملکرد منابع جدید اشاره نمود. به منظور دستیابی به اهداف این آیین‌نامه‌ها، روشهای مختلفی در پیش روی صنعتگران قرار داشت که در بسیاری از موارد، استفاده از دستگاه‌های کنترل به‌عنوان بهترین و اقتصادی‌ترین راه حل به‌منظور کنترل ذرات آلاینده انتشار یافته از واحدهای آلاینده انتخاب گردید [۱ و ۲].

از مهمترین دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده می‌توان به اسکرابرها، خشک و تر، فیلترهای پارچه‌ای، الکتروفیلترها، سیکلون‌ها و ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی اشاره نمود که الکتروفیلترها به دلیل راندمان بالا، مصرف انرژی و افت فشار پایین دارای جایگاه ویژه در میان این دستگاه‌ها هستند. از مهمترین صنایعی که در آنها از الکتروفیلترها به‌عنوان دستگاه‌های کنترل استفاده می‌شود می‌توان به بویلرها (در نیروگاه‌ها)، پالایشگاه‌های نفت خام، صنایع ذوب آهن، زباله‌سوزها و صنایع ذوب فلزات غیر آهنی اشاره نمود [۲].

دبی جریان و لزجت گاز حامل، ثابت دی‌الکتریک ذرات، سرعت مهاجرت ذرات و قطر مورد نظر به‌منظور حذف صد در صد از پارامترهای مهم در طراحی الکتروفیلترها می‌باشند. نرم‌افزار تدوین شده با استفاده از پارامترهای فوق و روابطی که در ادامه شرح داده خواهد شد، الکتروفیلترها را با دقت بسیار بالا و در زمان بسیار کوتاه طراحی می‌کند. در این مقاله ابتدا در مورد خصوصیات و نحوه عملکرد این دستگاه‌ها توضیحات مختصری داده می‌شود و سپس نحوه طراحی و روابط مورد استفاده در آن بررسی می‌شود و در انتها عملکرد نرم‌افزار تهیه شده شرح داده خواهد شد [۴].

۲. خصوصیات الکتروفیلترها

الکتروفیلترها با استفاده از نیروهای الکترواستاتیکی، ذرات را از جریان گاز حامل جدا می‌کنند. اساس عملکرد الکتروفیلترها را می‌توان به سه بخش تقسیم نمود: ۱- باردار کردن ذرات ۲- جمع‌آوری ذرات ۳- خارج کردن ذرات [۲].

این دستگاه‌ها با ایجاد اختلاف ولتاژ بین سیم‌ها و صفحات، باعث شکل‌گیری یک میدان الکتریکی در فضای داخلی الکتروفیلتر می‌شوند. میدان الکتریکی تشکیل شده میان سیم‌ها و صفحات باعث یونیزاسیون ذرات موجود در

اطراف سیم‌ها می‌شود و ذرات آلاینده موجود در گاز حامل با عبور از فضای داخلی الکتروفیلتر و برخورد با ذرات یونیزه شده، باردار شده و به سمت صفحات کشیده می‌شوند. با برخورد این ذرات به صفحات، این ذرات جذب آن‌ها شده و از جریان گاز جدا می‌شوند.

به طور کلی اجزای تشکیل دهنده الکتروفیلترها (صفحه‌ای و استوانه‌ای) را می‌توان به صورت زیر تقسیم نمود:

۱- الکتروود تخلیه: سیم‌های فلزی هستند که به صورت عمودی قرار می‌گیرند. این سیم‌ها باعث یونیزاسیون ذرات اطراف خود می‌شوند. ضخامت این سیم‌ها بین $0/13$ تا $0/38$ سانتی‌متر است که معمولاً سیم‌هایی با قطر $0/25$ سانتی‌متر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲- صفحات جمع‌آورنده: معمولاً به صورت صفحه‌ای یا استوانه‌ای هستند که ذرات باردار جذب آنها می‌شوند. این صفحات بین $0/05$ cm تا $0/2$ cm ضخامت دارند. فضای بین آنها ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است. این صفحات معمولاً بین ۶ تا ۱۲ متر ارتفاع دارند.

۳- سیستم افزایش ولتاژ: به منظور تأمین اختلاف ولتاژ بالا بین سیم‌ها و صفحات جمع‌آورنده و ایجاد یک میدان الکتریکی قوی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها قادرند ولتاژ را از ۴۰۰ ولت به ۵۰۰۰۰ ولت افزایش دهند.

۴- سیستم تمیزکننده: این دستگاه‌ها با لرزاندن و یا ضربه به الکتروودهای جمع‌آورنده ذرات را از صفحات جدا می‌کنند.

۵- هوپر: بعد از انجام فرایند تمیز کردن صفحات جمع‌آوری، ذرات جدا شده تا زمان تخلیه در این بخش ذخیره می‌شوند. شیب این هوپرهای بین ۵۰ تا ۷۰ درجه (معمولاً ۶۰ درجه) می‌باشند.

۶- بدنه: به منظور پوشاندن قطعات داخل دستگاه استفاده می‌شوند.

در صنعت از این دستگاه‌ها به دو شکل صفحه‌ای و لوله‌ای (شکل‌های ۱ و ۲) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نوع لوله‌ای یک سیم در وسط یک استوانه قرار می‌گیرد و به انتهای سیم یک وزنه متصل می‌شود تا سیم به صورت معلق و تا حد امکان بی‌حرکت بماند. معمولاً وزن این وزنه‌ها $11/4$ Kg است. در نوع صفحه‌ای سیم‌ها در بین صفحات قرار دارند و با عبور گاز حامل از میان صفحات، فرایند جداسازی ذرات از گاز حامل انجام می‌شود [۲].

به طور کلی از مهمترین مزایای استفاده از الکتروفیلترها می‌توان به فعالیت مناسب در دبی زیاد، افت فشار ناچیز، مصرف انرژی پایین، توان جداسازی ذرات در دمای بالا و راندمان بسیار زیاد اشاره نمود و از مهمترین معایب این دستگاه‌ها می‌توان به هزینه اولیه بالا، فضای زیاد بهره‌برداری و نیاز به انجام فرایند پیش‌تصفیه (در صورت بالا بودن بار ذرات موجود در گاز حامل) اشاره نمود.

شکل ۱: نمایی از الکتروفیلتر صفحه‌ای

شکل ۲: نمایی از الکتروفیلتر استوانه‌ای

از این دستگاه‌ها در بسیاری از واحدهای صنعتی مانند بویلرها (در نیروگاه‌ها)، کارخانه‌های سیمان، پالایشگاه‌های نفت خام، صنایع فولاد و ذوب آهن، زباله‌سوزها، صنایع ذوب فلزات غیر آهنی و کارخانه‌های تولید کاغذ مورد استفاده قرار می‌گیرند [۷].

۳. روابط طراحی

مهمترین پارامترهای موجود در طراحی عبارتند از: دبی جریان، لزجت گاز، ثابت دی‌الکتریک ذرات، سرعت مهاجرت ذرات و قطر مورد نظر به منظور حذف صد در صد. در ادامه این بخش به بررسی روابط استفاده شده در طراحی الکتروفیلترها در نرم‌افزار نوشته شده، پرداخته می‌شود.

۱- سرعت مهاجرت (W): سرعت حرکت ذرات باردار به سمت صفحات در الکتروفیلترها را سرعت مهاجرت می‌گویند که مقدار آن با استفاده از رابطه زیر (رابطه ۱) به دست می‌آید:

$$W = \frac{d_p E_0 E_p}{2\pi\mu} \quad (1)$$

که در این رابطه:

d_p : قطر ذره (بر حسب mm)

E_0 : قدرت شارژ میدان (بر حسب $\frac{V}{s}$)

E_p : قدرت جمع‌آوردگی میدان (بر حسب $\frac{V}{s}$)

μ : لزجت گاز (بر حسب $pa.s$)

همچنین برخی از جداول نیز به منظور تعیین سرعت مهاجرت ذرات تهیه شده‌است که براساس نوع ذرات مقدار سرعت مهاجرت توصیه شده توسط آیین‌نامه‌های مختلف برآورد می‌شود. جدول ۱ سرعت مهاجرت برخی از ذرات را نشان می‌دهد.

۲- راندمان (η): راندمان نسبت غلظت ذرات آلاینده در گاز خروجی از دستگاه‌های کنترل به غلظت ذرات آلاینده در گاز ورودی به دستگاه می‌باشد. روابط مختلفی به منظور تعیین راندمان به دست آمده‌است که در این روند طراحی به منظور محاسبه مقدار راندمان از رابطه زیر استفاده شده‌است:

$$\eta = 1 - e^{-\left(\frac{WA}{Q}\right)} \quad (2)$$

که در این رابطه:

W : سرعت مهاجرت (بر حسب $\frac{m}{s}$)

A : مساحت کل صفحات جمع‌آورنده (بر حسب m^2)

دبی گاز (بر حسب $\frac{m^2}{s}$): Q :

$$e = 2/718$$

جدول ۱: مقدار سرعت مهاجرت ذرات بر حسب نوع ذرات [۴]

سرعت مهاجرت ($\frac{cm}{s}$)	نوع ذرات
۴-۲۰/۴	خاکستر
۱۰/۱-۱۳/۴	خاکستر ذغال سنگ
۶/۴-۹/۵	آلاینده‌های صنایع کاغذ سازی
۵/۸-۷/۶۲	غبارهای اسید سولفوریک
۱۰/۱-۱۱/۳	سیمان (فرایند تر)
۶/۴-۷	سیمان (فرایند خشک)
۱۵/۸-۱۹/۵	سنگ گچ
۱/۸	گدازه‌ها فلزات
۴/۹-۵/۸	آلاینده‌های کوره‌های روباز
۲/۷	فسفر گداخته

۳- سطح مخصوص ویژه (SCA): نسبت مساحت کل صفحات جمع آورنده به دبی گاز حامل (بر حسب $\frac{m^3}{hr}$) می‌باشد که واحد آن $\frac{m^2}{1000 \frac{m^3}{hr}}$ می‌باشد. مقدار SCA با کمک رابطه (۳) به دست می‌آید.

$$SCA = \frac{\text{مساحت کل صفحات جمع آورنده (m}^2\text{)}}{\left(1000 \frac{m^3}{hr}\right) \text{ دبی گاز حامل}} \quad (3)$$

معمولا در صورتیکه این مقدار بین ۲۰ تا ۲۵ باشد، راندمان دستگاه بالاتر از ۹۵ درصد خواهد بود.

۴- میدان مغناطیسی: میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط اختلاف پتانسیل بین سیم و صفحات از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$E = \frac{\Delta V}{\Delta x} \quad (4)$$

که در این رابطه ΔV اختلاف ولتاژ بین سیم و صفحات بر حسب ولت و Δx فاصله سیم و صفحات بر حسب متر می باشد.

۴. روند طراحی الکتروفیلترهای استوانه‌ای

۱- در ابتدا مقادیر قطر ذره مورد نظر به منظور حذف صد در صد، راندمان موردنظر کاربر، دبی و لزجت گاز حامل، سرعت مهاجرت و ثابت دی‌الکتریک ذرات توسط کاربر وارد می شود.

۲- در مرحله دوم، با توجه به راندمان موردنظر کاربر و رابطه راندمان، مقدار مساحت صفحات جمع آورنده (A) با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$A = \frac{Q}{w} \ln\left(\frac{1}{1-\eta}\right) \quad (5)$$

۳- با در نظر گرفتن یک حلقه، ارتفاع و تعداد استوانه‌ها به دست می آید. قطر استوانه‌های به کار رفته در الکتروفیلترها ۰/۲ m می باشد. در این حلقه ابتدا H برابر ۶ m فرض می شود و سپس تعداد استوانه‌ها با توجه به رابطه (۶) محاسبه می شود. سپس سرعت ورودی با توجه به رابطه (۷) به دست می آید. در صورتیکه سرعت بین $\frac{m}{s}$ ۰/۶ تا $\frac{m}{s}$ ۲ نباشد، مقدار H بر اساس مقدار سرعت ورودی، ده درصد افزایش یا کاهش می یابد و حلقه دوباره تکرار می شود.

$$N = \frac{A}{0.628 * H} \quad (6)$$

که در این رابطه H ارتفاع استوانه بر حسب متر و N تعداد استوانه‌ها می باشد.

$$V = \frac{Q}{0.0314 * N} \quad (7)$$

که در این رابطه V سرعت ورودی بر حسب $\frac{m}{s}$ می باشد.

۴- در این مرحله، شدت میدان با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$E = \sqrt{\frac{12.56w\mu}{d_p}} \quad (8)$$

که در این رابطه W سرعت مهاجرت بر حسب $\frac{m}{s}$ ، μ لزجت گاز بر حسب pa.s و d_p قطر ذره بر حسب متر می باشد.

۵- اختلاف ولتاژ با استفاده از رابطه ۹ محاسبه می شود:

$$\Delta V = E(\Delta x) = 0.1E \quad (9)$$

که در این رابطه ΔV اختلاف ولتاژ می باشد.

۶- در انتها مقدار SCA محاسبه می شود (رابطه ۱۰).

$$SCA = \frac{A}{Q} \quad (10)$$

که SCA بر حسب $\frac{m^2}{1000 \frac{m^3}{hr}}$ می باشد.

۵. روند طراحی الکتروفیلترهای صفحه‌ای

در این طراحی طول و ارتفاع صفحات به دلیل افزایش بهره‌وری مساوی در نظر گرفته می شود. روند طراحی این نوع الکتروفیلترها همانند نوع استوانه‌ای آن است. تنها تفاوت این روند طراحی در مرحله سوم آن است که در این روند ابتدا ارتفاع صفحات، (H) برابر ۶ m فرض می شود و سپس تعداد صفحات با توجه به مساحت کلی محاسبه می شود (رابطه (۱۱)). پس از آن سرعت ورودی (با فرض فاصله ۰/۲ متر بین صفحات) با استفاده از رابطه ۱۲ محاسبه می شود و در صورت نامناسب بودن سرعت، ارتفاع تغییر می کند. روابط این مرحله به صورت زیر می باشد.

$$N = \frac{A}{H^2} \quad (11)$$

$$V = \frac{Q}{Num * 0.2 * H} \quad (12)$$

۶. بررسی عملکرد نرم افزار

زبان برنامه نویسی این نرم افزار زبان ویژوال بیسیک ۶ می باشد. با اجرای این نرم افزار ابتدا اطلاعات لازم طراحی (قطر ذره مورد نظر به منظور حذف صد در صد، راندمان مورد نظر کاربر، دبی و لزجت گاز حامل، سرعت مهاجرت و

ثابت دی‌الکتریک ذرات) توسط کاربر وارد نرم‌افزار می‌شود و محاسبات با توجه به روند اشاره شده در بخشهای ۴ و ۵ و ۶ انجام می‌شود. نتایج نرم‌افزار برای یک گاز حامل ذرات آلاینده به صورت زیر است:

در صورتیکه دبی گاز ورودی $14 \frac{m^3}{s}$ ، لزجت $0.00012 \frac{g}{cm.s}$ ، قطر ذره برای حذف صد درصد ۱۰ میکرومتر، ثابت دی‌الکتریک ذرات ۵، سرعت مهاجرت $4 \frac{cm}{s}$ و راندمان حذف مطلوب ۹۷ درصد باشد، ابعاد و خصوصیات دستگاه به شرح زیر خواهد بود.

نرم‌افزار طراحی شده میدان الکتریکی مورد نیاز برای این شرایط را $275558 \frac{V}{m}$ ، مقدار SCA را ۲۴/۳۵۳۶۳ و اختلاف ولتاژ مورد نیاز را $27555/8 V$ برآورد می‌کند. ابعاد صفحات برای الکتروفیلتر صفحه‌ای (طول و ارتفاع صفحات ۱۱/۷ متر، تعداد صفحات ۹ عدد و سرعت ورودی $0.665 \frac{m}{s}$ محاسبه می‌شود. این در حالی است که برای الکتروفیلتر استوانه‌ای ارتفاع استوانه‌ها ۶ متر، تعداد آنها ۳۲۶ و سرعت ورودی $1/367668 \frac{m}{s}$ محاسبه شده‌است. روند اجرای نرم‌افزار در شکل ۳ تا ۶ نشان داده شده‌است.

The image shows a software window titled "DATA" with a blue title bar and standard window controls. It contains four input fields with labels and values:

- Particle diameter (in micro m): 10
- Efficiency (%): 97
- Gas flow rate (in sm³/s): 14
- Viscosity (in g/cm.s): 1.2e-4

At the bottom center of the window is a button labeled "Next".

شکل ۳: اطلاعات ورودی

ESP

particle migration velocity (cm/s) 4

di electric 5

Plate collection electrode

Tubular collection electrode

back next

شکل ۴: اطلاعات ورودی

output ESP

vertical , horizontal length of collecting electrodes (m)	11.6923
number of plates	9
field strength at discharge electrode, (V/m)	275558
The specific collection area (SCA)	24.35363
Inlet velocity (m/s)	0.6652051
Applied Voltage (V)	27555.8

End

شکل ۵: اطلاعات خروجی مربوط به الکتروفیلترهای صفحه‌ای

output ESP	
vertical length of collecting electrodes (m)	6
number of Tubular	326
field strength at discharge electrode, (V/m)	275558
The specific collection area (SCA)	24.35363
Inlet velocity (m/s)	1.367668
Applied Voltage (V)	27555.8

End

شکل ۶: اطلاعات خروجی مربوط به الکتروفیلترهای استوانه‌ای

۷. جمع‌بندی

دستگاه‌های کنترل نقش مهمی را در کاهش نقش صنایع و واحدهای آلاینده در گسترش آلودگی‌های هوا ایفا می‌کنند. از مهمترین و پرکاربردترین این دستگاه‌ها می‌توان به الکتروفیلترها اشاره نمود. راندمان مناسب این دستگاه‌ها، قابلیت استفاده از این دستگاه‌ها در دبی و دمای بالا و امکان بازیافت ذرات آلاینده جمع‌آوری شده از مهمترین مزیت‌های الکتروفیلترها می‌باشند. وجود پارامترهای مختلف و روابط پیچیده و متنوع در طراحی این دستگاه‌ها امکان بروز اشتباهات محاسباتی و فنی طراحان را بسیار بالا می‌برد. بروز اشتباه در محاسبات طراحی منجر به کاهش قابل توجه کارایی دستگاه خواهد شد. به همین منظور طراحی دقیق این دستگاه‌ها به منظور دستیابی به راندمان مناسب حذف ضروری به نظر می‌رسد. نرم‌افزار تدوین شده علاوه بر طراحی دقیق این دستگاه‌ها (در دو نوع صفحه‌ای و استوانه‌ای) و کاهش زمان طراحی، امکان بروز اشتباهات متداول را در زمان طراحی این دستگاه‌ها را به حداقل خواهد رساند.

۸. مراجع:

1. Boubel,R.W , Fox,D.L ,Turner,D.B ,Stern,A.C , 1994: Fundamentals of Air Pollution , Elsevier (USA).
2. Cheremisinoff,N.P , 2002: Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Elsevier Science (USA).

3. Joseph,G.T , Jahnke,J.T, Beachler,D.S ,1983: Air Pollution Control Systems for Selected Industries, North Carolina State University.
4. Louis,T, 2008: Air Pollution Control Equipment, John wiley & Sons, Inc.
5. Schnelle,K.B, Brown,C.A, 2002: Air Pollution Control Technolgy Handbook, Mechanical engineering handbook series.
6. Parker,K , Plaks,N, 2004: Electrostatic Precipitator (ESP) Training Manual, U.S. environmental Protection Agency Office of research and Development.

۷- خسرو اشرفی، مجید شفیع پور مطلق، فرشید ایمنی، ۱۳۸۸: تدوین نرم افزار انتخاب نوع دستگاه های کنترل آلودگی هوا برای صنایع مختلف، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران.